

El caso Snowden

La Maleta de Portbou, nº4, Marzo-Abril 2014: 86 – 91

Introducción

Edward Snowden, un joven técnico informático autodidacta que desarrolló sus habilidades trabajando como analista de la CIA, ha desvelado el *modus operandi* de los servicios de inteligencia estadounidenses y de sus colaboradores más cercanos con un nivel de detalle sin precedentes. Además de abrir un amplio frente de conflictos diplomáticos, sus filtraciones han comprometido la credibilidad de todo el entramado jurídico, institucional y político que da cobertura a las actividades de la poderosa National Security Agency (NSA). Se trata de un organismo bajo estricto control de personal militar estadounidense, cuyas atribuciones, presupuesto y capacidades tecnológicas aumentaron a partir de 2001 de forma exponencial. También los riesgos de extralimitarse en sus funciones y de hacer un uso abusivo de sus capacidades tecnológicas para interceptar, descifrar o vigilar las comunicaciones de millones de usuarios en todo el mundo y guardar registros detallados de su actividad, localización y contactos.

La pérdida de credibilidad y autoridad moral de la administración Obama ante sus aliados internacionales difícilmente podrá recuperarse; pero parece un daño menor ante el descrédito de las grandes corporaciones tecnológicas sujetas a la legislación estadounidense que prestan servicios críticos en las redes digitales y desarrollan dispositivos o infraestructura de comunicaciones de alcance mundial.

El compromiso personal de Snowden con la defensa de las libertades civiles, frente a toda instancia pública o privada técnicamente capaz de anular la esfera de intimidad que las constituciones democráticas garantizan a los ciudadanos, ha debilitado también las utopías de empoderamiento ciudadano, participación directa y fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en la era de Internet (véase, p.ej., Euripidis Loukis, Ann Macintosh, Yannis Charalabidis, 2012: *e-Participation in Southern Europe and the Balkans*. London: Routledge).

El viejo debate sobre cómo alcanzar un equilibrio democráticamente satisfactorio entre seguridad y libertad en los estados más garantistas queda ahora desplazado ante la amenaza totalitaria de un nuevo imperialismo tecnológico y posdemocrático de alcance mundial. Promovida desde un antiguo eje de cooperación en inteligencia de señales cuyos inicios se remontan al inicio de la *Guerra Fría*, la alianza *Five Eyes* de los servicios de inteligencia está integrada por la agencia NSA de Estados Unidos, el *Government Communications Headquarters* (GCHQ) del Reino Unido; el *Defence Signals Directorate* (DSD) de Australia; la *Communications Security Establishment Canada* (CSEC) y la *Government Communications Security Bureau* (GCSB) de Nueva Zelanda. Los miembros del núcleo duro –la denominada comunidad UKUSA– tienen los mayores privilegios en el acceso a la información compartida y disponen de margen de acción para actuar en territorio extranjero, sobre todo allí donde la legislación impide a otras agencias de la alianza actuar contra sus propios ciudadanos.

Con niveles de acceso variables, diversos acuerdos internacionales han creado una red flexible que, en función de intereses estratégicos, puede incluir a países conocidos como "terceros" (p.ej., la República Federal de Alemania, Filipinas y varios países

escandinavos). La documentación difundida por Edward Snowden ha destacado el papel que desempeña la Dirección de Asuntos Exteriores (*Foreign Affairs Directorate*, EE.UU.), que media en los acuerdos de asociación con otros aliados occidentales como Israel. Así, la alianza *Nine Eyes* incorpora a Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Noruega a la comunidad UKUSA; y los acuerdos pueden extenderse para incorporar, adicionalmente, a Alemania, Bélgica, Italia, España y Suecia (*Fourteen Eyes*) o solaparse con los intereses militares de los miembros de la OTAN (incorporando en este caso a países aliados de la alianza en el Pacífico como Singapur y Corea del Sur).

Ha sido Edward Snowden, un ciudadano estadounidense sin estudios universitarios pero con un conocimiento directo y detallado de los objetivos, procedimientos, aplicaciones e infraestructura tecnológica usada por las agencias de inteligencia de su país –y con el valor cívico necesario para afrontar las consecuencias de sus actos–, quien ha desvelado hasta qué punto unos pocos agentes gozan de total impunidad para vigilar al resto de la humanidad y disponen de la capacidad coactiva necesaria para instrumentalizar a las corporaciones que han desarrollado la infraestructura tecnológica más avanzada para el desarrollo social en la segunda mitad del siglo XXI.

Junto con las filtraciones de la soldado Chelsea (Bradley) Manning sobre las torturas y abusos del ejército norteamericano en Irak y los cables diplomáticos difundidos por *WikiLeaks*, las revelaciones de Edward Snowden han sacudido los cimientos de nuestras referencias democráticas y han dado relieve a los esbozos sombríos del totalitarismo denunciados por Julian Assange en *Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet* (2012).

Antecedentes

A nadie sorprende que las agencias de inteligencia se dediquen a interceptar y rastrear datos en cualquier canal de comunicaciones. Pero los intentos de enfatizar el carácter limitado y focalizado en ciudadanos extranjeros del arsenal de herramientas de interceptación de todo tipo de comunicaciones electrónicas desplegado por la NSA han sido escasos y poco creíbles. Si bien se han producido comparecencias ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense, en octubre de 2013 –entre otras, la del director de la NSA, Keith B. Alexander, y la del director de Inteligencia Nacional, James Clapper–, los testimonios hechos públicos no disipan las dudas sobre el alcance y la naturaleza de los objetivos prioritarios del programa de vigilancia (económicos, lucha antiterrorista, militares, etc.). Ni siquiera parecen haber aclarado la calidad, eficacia y periodicidad de los procedimientos de auditoría y rendición de cuentas a la Casa Blanca, como tampoco qué entiende la NSA por “dato” almacenable para sus fines (presuntamente, las actividades se limitan a recopilar “metadatos”, y sólo bajo requerimiento judicial incluirían el contenido de las comunicaciones).

Las declaraciones de los responsables de las principales agencias de inteligencia y del propio Obama sobre la legalidad de sus actuaciones han quedado en evidencia por sucesivas filtraciones de Snowden. Y chocan con numerosos precedentes que prueban la continuidad de programas destinados a consolidar infraestructuras tecnológicas de alcance mundial cada vez menos selectivas, y progresivamente dotadas de mayor capacidad para interceptar todos los flujos de información que Internet y los operadores de telecomunicaciones han hecho posible.

A diferencia del eje del mal que tanto obsesionó al presidente G.W. Bush, *Five Eyes* no distingue entre aliados, enemigos o potenciales terroristas a la hora de seleccionar objetivos para sus dispositivos de escucha y seguimiento. Las restricciones de cada agencia para recopilar información de los ciudadanos de su propio país son vulneradas con total impunidad permitiendo la actividad de las agencias extranjeras aliadas, a las que ampara el secreto de sus acciones en territorio extranjero y la legitimidad para actuar con toda su capacidad, sin rendir cuentas, fuera de sus fronteras.

Resulta inquietante que, bajo el actual marco jurídico y como práctica casi rutinaria, las agencias de inteligencia de un país integrado en *Five Eyes* encuentren incentivos para hacerse cómplices de gobiernos extranjeros interesados en espiar a sus propios ciudadanos. Un indicio claro de cómo la distopía orwelliana descrita en *1984* se ha transformado desde su contexto político y tecnológico inicial –las actividades de los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría– hasta adquirir un potencial estremecedor en la era de Internet, las redes digitales y las comunicaciones móviles.

A finales de la década de los ochenta ya era de dominio público la existencia del programa *Echelon*. Diseñado inicialmente para interceptar las comunicaciones por satélite de interés diplomático o militar, evolucionó en los noventa para procesar millones de comunicaciones de ciudadanos estadounidenses o extranjeros, incluyendo las transmisiones de correo electrónico, acceso a Internet y comunicaciones de telefonía fija o móvil. Además de Estados Unidos, se beneficiaban de compartir y coordinar (al menos parcialmente) el rastreo de dicha información las agencias de inteligencia del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia (*Network Security*, Aug. 7, 1999: 18-19).

Otra herramienta conocida fue el software de vigilancia *Carnivore*. Instalado por agentes del FBI debidamente autorizadas en un dispositivo sellado conectado a la red de un proveedor de servicios de Internet (ISP), *Carnivore* permitía "interceptar, filtrar, capturar y descifrar las comunicaciones digitales a través de Internet" (*Computer Law & Security Report*, 20/2: 2004: 83-84), proporcionando al FBI sólo la información solicitada por orden judicial. Pero la infraestructura más potente de vigilancia conocida es el sistema de interceptación global PRISM.

El sistema de vigilancia electrónica PRISM

Lo alarmante del programa PRISM revelado por E. Snowden es la escala y naturaleza aparentemente indiscriminada del sistema de registro de datos desplegado por la NSA, sus colaboradores del GCHQ en el Reino Unido y otras agencias de inteligencia. *PRISM* (en clave, *SIGAD US- 984XN*) es un programa clandestino de vigilancia electrónica y minería de datos desarrollado por la NSA al menos desde el año 2007. Permite extraer datos de las comunicaciones por Internet registradas en los servidores de empresas como Google Inc. y Apple Inc. que coinciden con los términos de búsqueda aprobados por el tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera FISA (conforme a la sec. 702 de la Enmienda a la Ley FISA de 2008). El procedimiento permite a la NSA acceder a comunicaciones cifradas en su tránsito por los nodos troncales de Internet y obtener datos más fáciles de manejar. Pero este tipo de datos origina falsos positivos con frecuencia, y pueden desencadenar actuaciones injustas, abusivas o desproporcionadas.

Snowden denunció que la recopilación de datos tenía un carácter masivo y respondía a un patrón de actividad peligrosa y criminal, según la información difundida por *The Guardian* y *The Washington Post* el 6 de junio de 2013. Revelaciones posteriores detallaban la existencia de un acuerdo financiero entre la división de Operaciones Especiales de la NSA (SSO) y otros socios de PRISM -fundamentalmente el GCHQ del Reino Unido- por cientos de millones de dólares.

Las dimensiones de la infraestructura tecnológica involucrada en el programa PRISM resultan sobrecogedoras. Se considera la principal fuente de datos brutos de inteligencia para los informes analíticos de la NSA (responsable del 91% del tráfico de Internet que la NSA analizó, presuntamente bajo cobertura FISA) y está diseñado para superar las restricciones existentes antes de que la NSA se involucrara de lleno en la recopilación de datos para la lucha anti-terrorista. A través de una presentación interna fechada en abril de 2013 y filtrada por Snowden se ha sabido que permite acceder a mensajes de correo electrónico, videoclips, fotos y llamadas de voz y vídeo, datos de redes sociales, e inicios de sesión y otros datos de acceso a los servicios prestados por una larga serie de empresas de Internet en Estados Unidos. Entre ellas, Microsoft y su división de Skype; Google y su división YouTube; Yahoo, Facebook, AOL, Apple y PalTalk (un servicio de chat de AVM Software). Cada año de funcionamiento tendría un coste aproximado de US \$20m (£ 13m).

Entre las herramientas que incorpora PRISM, están *THINTHREAD* (una aplicación de análisis que proporciona gráficos con las relaciones y patrones que sugieren a los analistas posibles objetivos a seguir o qué equipos interceptar); *TEMPORA* (un programa integrado por dispositivos para recopilar datos de inteligencia a través de las estaciones a las que se conectan los cables submarinos de fibra óptica); *XKEYSCORE* (una sofisticada aplicación de análisis que indexa direcciones de correo electrónico, nombres de archivos, direcciones IP, cookies, números de teléfono y metadatos, y permite en una sola búsqueda consultar datos sin filtrar almacenados en 150 sitios globales).

El modo indiscriminado que caracteriza a los procedimientos habituales bajo cobertura del programa PRISM quedó en evidencia cuando otras informaciones filtradas mostraron con detalle cómo el Tribunal FISA requirió a una subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones *Verizon Communications* entregar a la NSA, con una periodicidad diaria, los registros de seguimiento (*logs*) de todas las llamadas telefónicas de sus clientes, incluyendo las nacionales. Los detalles básicos del programa PRISM que *The Guardian* y *The Washington Post* publicaron el 6 de junio de 2013 son coherentes con otra información que ese mismo día desclasificó el director de inteligencia nacional de EE.UU., James Clapper, quien confirmó la existencia de la iniciativa.

Por otra parte, los detalles sobre el funcionamiento y alcance de las actividades de las principales agencias impulsoras de PRISM (la NSA desde jurisdicción estadounidense y el GCHQ desde el Reino Unido) aportan importantes elementos para contextualizar iniciativas legislativas presentadas entre 2009 y 2012 a diversos comités del Congreso o del Senado estadounidense como *Stop Online Piracy Act (SOPA)*, *Protect IP Act (PIPA)*, *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* o *Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)*. Todas tenían en común el encuadre de las iniciativas de protección de la propiedad intelectual en un marco de ciberseguridad que permitía

otorgar amplia cobertura legal –inmunidad– a empresas, organizaciones privadas e individuos para involucrarles como colaboradores necesarios en la dinámica de vigilancia electrónica impulsada por la NSA y otras agencias de inteligencia y seguridad.

En abril de 2012, el Reino Unido aprobaba un conjunto de medidas inequívocamente liberticidas y antidemocráticas, que permitían la monitorización sistemática del correo electrónico y la navegación web de los ciudadanos sin ningún tipo de supervisión judicial. Imitaba así el rumbo marcado por China o Irán, que desarrollan y aplican sin pudor tecnologías para espiar las comunicaciones de sus ciudadanos en la red (*BBC*, 17/04/2009).

Consecuencias de las revelaciones de E. Snowden

Es obvio que el secretismo acerca de la actividad del tribunal FISA de EE.UU. y el alcance masivo de los programas de vigilancia e interceptación de comunicaciones que a escala mundial desarrollan las alianzas de servicios de inteligencia con acceso a PRISM provocan un rechazo social mayoritario. Deterioran gravemente las garantías que el sistema democrático establece para el ejercicio de las libertades civiles y consolidan un clima internacional de desconfianza que ahuyenta oportunidades de cooperación genuina ante desafíos globales.

Pero existen otras razones para dudar de la efectividad, imparcialidad y utilidad de estos programas, así como del balance entre el coste que suponen y el daño evitado, incluso si se asume que han funcionado conforme a los fines que justificaron su puesta en marcha. El desajuste entre su instrumentalización como programa de respuesta a las prioridades de la lucha antiterrorista y la rápida evolución del contexto tecnológico y social resulta evidente.

El carácter clasificado de los resultados de su actividad ha contribuido al desequilibrio progresivo entre su potencial tecnológico y el marco regulador necesario para establecer mecanismos eficaces de auditoría externa y rendición de cuentas. Como resultado, un programa tan intrusivo e indiscriminado como el desarrollado por la NSA supone una explotación abusiva de una autorización general, emitida en un proceso legal secreto por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC), que impide durante años a los ciudadanos estadounidenses conocer posibles infracciones graves de su derecho a la privacidad.

Además, instrumentaliza mediante coacción a todos los cooperadores necesarios bajo su jurisdicción (empresas de servicios en Internet, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipos y dispositivos) para la consecución de sus fines, sin el contrapeso de una instancia imparcial que les ampare ante posibles abusos y evite el perjuicio económico derivado de la pérdida de credibilidad sobre su capacidad para mantener el cifrado y la confidencialidad de los datos que custodian. La negativa a colaborar con el tribunal de la FISA supone incurrir en un delito de traición y el riesgo claro de ir a prisión por ello, como hizo público Marissa Mayer, presidenta de Yahoo, en la conferencia *TechCrunch Disrupt* de San Francisco (12/09/2013).

Si consideramos los costes, a la pérdida previsible de margen de negocio de muchas de las empresas esenciales en la prestación de servicios de telecomunicaciones y por Internet bajo jurisdicción estadounidense es preciso sumar el coste asociado a los

procesos judiciales abiertos por organizaciones como *Privacy International* y la *Fundación Fronteras Electrónicas*, entre otras; y los importantes incrementos de las partidas presupuestarias para todas las áreas de actividad de los servicios de inteligencia. Con datos del FY2013 *Congressional Budget Justification Book*, el *Washington Post* estimaba incrementos superiores al 50% en las partidas más representativas, hasta alcanzar 52.600 millones de dólares y una plantilla de casi 130.000 empleados, entre personal civil, militares y contratistas como Snowden (*WP*, 29/08/2013).

En términos diplomáticos y geoestratégicos, la información filtrada por E. Snowden ha servido para configurar un escenario más realista pero desolador. Gobiernos con notoria alergia a las libertades civiles no resultan ahora tan distintos a los demás; y presuntos aliados naturales parecen en realidad más comprometidos con estrechos intereses comerciales que con objetivos ambiciosos de fortalecimiento de redes de cooperación y gobernanza internacional basadas en la confianza. El aún director de Inteligencia Nacional, J. Clapper, admitía en una de sus numerosas comparecencias tras el verano de 2013 que “espíar a líderes extranjeros es una práctica estándar”, puesto que en el área de inteligencia es esencial conocer las “intenciones de liderazgo”, civil o militar, y “sin importar a qué nivel”. Pero el daño objetivo a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Europea derivado de las revelaciones sobre espionaje masivo a ciudadanos y líderes europeos ha sido reconocido por la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding. Muy probablemente, condicionará futuros acuerdos de intercambio de información.

Un futuro inquietante

En un escenario mundial cada vez más interdependiente, el peso que tienen las grandes corporaciones tecnológicas de servicios globales sólo puede aumentar. Pero su contribución al fortalecimiento de una ciudadanía cosmopolita, alfabetizada y democráticamente robusta dependerá de la capacidad que tengan las mayorías sociales para poner freno a las pretensiones de control abusivo e hipervigilancia por cualquiera de los Estados bajo cuya jurisdicción operen.

Actuaciones como la de Edward Snowden siguen la estela ejemplarizante de otros informantes que pusieron en grave riesgo su propia vida para hacer públicos los abusos y atrocidades de organismos o agencias estatales. Acogido por el momento en Rusia, la vida de Snowden quedará marcada para siempre por el paso que quiso dar para suscitar un debate público necesario, tras conocer de primera mano los detalles del sistema de vigilancia electrónica masiva y desproporcionada que Estados Unidos y algunos de sus aliados pusieron en marcha.

Entre las infinitas carencias del sistema de gobernanza internacional está la falta de instrumentos para perseguir con eficacia a los responsables de delitos directamente relacionados con el funcionamiento de los servicios de inteligencia, lo que otorga un amplio margen de impunidad a multitud de agencias estatales civiles o militares, y a las entidades privadas que cooperan con ellas. Falta, además, un marco internacional suficientemente robusto de garantías jurídicas que proteja de modo efectivo a los informantes e incentive la denuncia de irregularidades, abusos graves y delitos en el ámbito económico, civil o militar.

El legado tóxico del presidente George W. Bush a Barack Obama no termina en Guantánamo. Actuando como verdaderos caballos de Troya en el núcleo de la democracia, sus obsesiones con la lucha antiterrorista han infectado también los nodos de comunicaciones y servicios sobre los que ha crecido la Internet social y abierta de hoy, envenenando desde la raíz la credibilidad de las compañías que han liderado el desarrollo de servicios, dispositivos móviles e infraestructura tecnológica avanzada de comunicaciones.

La calidad y detalle de la información difundida por Edward Snowden han servido para alertar a ciudadanos de todo el mundo de los graves riesgos para la libertad y la esfera personal que conlleva moverse en un entorno tecnológico dominado por unos pocos actores, y la servidumbre que les impone la jurisdicción bajo la que actúan. Además de promover un sano debate sobre los desarrollos necesarios para adecuar el marco de garantías constitucionales y libertades civiles a los nuevos escenarios tecnológicos, Snowden ha contribuido a reforzar la importancia de los procesos de alfabetización tecnológica necesarios para empoderar a la ciudadanía en el uso de las redes digitales.

Esta pérdida de *ingenuidad tecnológica* implica un riesgo serio de fragmentar la Internet que conocemos; pero debería incentivar el dominio de las herramientas necesarias para dificultar en lo posible la acción intrusiva de los partidarios de la hipervigilancia. Las filtraciones de Snowden no dejan dudas acerca de la capacidad técnica de la NSA para tomar el control de dispositivos móviles protegidos y para romper incluso los sistemas de cifrado más robustos empleados en los intercambios comerciales, y considerados estándares de seguridad en las transacciones financieras.

Esta información es consistente con diversos incidentes de seguridad sofisticados hechos públicos en marzo de 2011 por la división de seguridad RSA, de la compañía EMC. Art Coviello, director ejecutivo de RSA, explicó en una carta abierta a los clientes de la compañía que sus sistemas de seguridad identificaron un *ciberataque extremadamente sofisticado en progreso* contra RSA, en el transcurso del cual se sustrajo cierta información de sus sistemas *específicamente relacionada* con los protocolos de autenticación *SecurID* de la empresa. Un hecho que los expertos consultados por el periódico *New York Times* interpretaron como acceso al número o llave maestra utilizada en el algoritmo de encriptación (*NYT*, 17/03/2011).

Es de sobra conocido el interés de los servicios de inteligencia por hacer uso de superordenadores para romper los códigos de cifrado y soslayar las protecciones más comunes que suelen adoptar empresas y particulares precavidos. De hecho, la empresa RSA tiene su origen en un reducido grupo de técnicos que, en 1982, se propusieron limitar las acciones de la NSA mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas de criptografía. En 2010 ya habían consolidado su negocio, con más de 250 millones de personas haciendo uso de su tecnología de cifrado e identificación.

Quizás esto aclare el interés de la NSA en los ordenadores cuánticos. Capaces de superar el sistema binario de computación convencional de las actuales supercomputadoras, en teoría resultan más aptos para desvelar los métodos de cifrado mediante ataques en bruto, cuando fallan otros procedimientos. *Der Spiegel* y otros medios destacaron en su momento que la compañía canadiense *D-Wave* entregó equipos etiquetados como "ordenador cuántico" a determinados clientes, entre ellos la CIA, Google, la NASA y el contratista de defensa Lockheed Martin. Aunque las

evidencias sobre la existencia de equipamiento capaz de realizar computación cuántica a la escala requerida sean insuficientes, parece claro que su potencial justifica el interés en su desarrollo y adquisición (*Spiegel online*, 3/01/2014; *NYT*, 16/05/2013).

En cualquier caso, el alcance de la información filtrada por Snowden puede incentivar los pasos hacia una nueva alianza de fabricantes de equipos más robustos de comunicaciones avanzadas y un nuevo eje de proveedores de servicios en Internet – sobre todo aplicaciones que trabajan con datos en la nube– bajo jurisdicción de los países de la Unión Europea o de aliados inequívocamente comprometidos con el respeto a las libertades civiles y a la esfera de intimidad de sus ciudadanos.

Ni siquiera el propio Orwell acertó a imaginar en *1984* una sociedad articulada de tal manera que los propios ciudadanos proporcionarían al Gran Hermano hasta el mínimo detalle de su actividad cotidiana gracias al consumo generalizado de tecnologías y dispositivos diseñados para el ocio, la comunicación y la interacción social. Sin embargo, la lucidez con que George Orwell desveló las dinámicas de control político y cultural inherentes a cualquier ejercicio monolítico del poder, sin contrapesos democráticos ni instancias reguladoras ante las que rendir cuentas, debería servir de advertencia colectiva ante el nuevo escenario de riesgo.

A diferencia del burócrata Winston Smith –el personaje de *1984* que trabaja en el *Ministerio de la Verdad* para reescribir la historia conforme a los intereses del poder–, Edward Snowden decidió renunciar a su *mundo feliz* de 200 mil dólares anuales para denunciar la deriva *orwelliana* y totalitaria de una sociedad cuyos resortes tecnológicos conoce de primera mano. Las mismas redes y tecnologías utilizadas para el mayor programa de vigilancia electrónica conocido sirven ahora para amplificar a escala mundial las piezas informativas que espolean el debate social sobre libertades civiles en las democracias avanzadas.

Miguel Moreno Muñoz

Granada, 12/01/2014